

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОБЛУЧЕНИИ, А ТАКЖЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Султонова Лола Джажонкуловна

Бухарский государственный медицинский институт
доктор медицинских наук, доцент.

Шеров Жахонгир Акбарович

Республиканский специализированный кардиологический научно-практический
медицинский центр,
областной филиал Самаркандской области
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10642863>

Аннотация. В этой статье рассматривается частота возникновения рака, а также конкретная клиника хронического облучения для их лечения, морфофункциональные изменения в сердце, вызванные хроническим облучением, а также современные методы исследования.

Ключевые слова: медицина, морфология, онкология, кардиологи, радиозащитные средства, радионуклиды, хлороформ.

Учеными-исследователями ведущих научных центров мира в настоящее время проведены научно-исследовательские работы по максимальным дозам воздействия радиации на организм, срокам их возникновения необратимых и обратимых патологических процессов в организме, уровню воздействия хронических излучений на системы и органы организма, разработке и применению радиозащитных средств и опубликованы их результаты. Это также приводит к сердечной недостаточности в организме в результате хронического облучения. В основе многих клинических синдромов лежат нарушения кровообращения, наблюдаемые в тесной связи с патогенетически различными взаимоотношениями влияния.

Сердечная недостаточность-это прежде всего патологическое состояние, при котором ткани и органы не могут поддерживать нормальное кровообращение. Хроническое облучение вызывает чрезмерную сердечную недостаточность. Развитие этой сердечной недостаточности-это длительное переутомление миокарда, вызванное оттоком крови от сердца к крупным сосудам (переутомление) или чрезмерным притоком крови к сердцу [5,7].

Внешнее ионизирующее излучение проникает в организм только в период его воздействия, под его воздействием в организме возникают различные радиоактивные субстанции. К определенному времени пораженный организм становится переносчиком этих радионуклидов, в результате чего развивается внутреннее излучение. Радиоактивные субстанции могут попадать в организм через кожу, желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути. После этого они остаются внутренним источником излучения и распространяются через кровоток и лимфу на другие органы и ткани организма, а также на сердце [2,4,7].

Изучены также морфологические изменения, образующиеся в результате воздействия хронических излучений на внутренние органы организма, опубликованы результаты экспериментальных исследований влияния биологических препаратов. Однако морфологические изменения, возникающие в сердце при хроническом облучении, степень нового лечебно-профилактического воздействия на них антиоксидантами не

изучены, не показана степень влияния биологических препаратов на степень морфологических изменений [2,8].

Хроническое облучение - зависит от частоты и продолжительности ионизирующего излучения и развивается в разной степени в зависимости от лучевой чувствительности органов. При хроническом облучении наиболее чувствительными органами являются органы иммунной системы (вилочковая железа, костный мозг, селезенка, лимфатические узлы), слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, экзо- и эндокринные железы (гипофиз, щитовидная железа, надпочечники), гонады (яичники, яички, предстательная железа). Целью данной главы диссертации стала характеристика динамики морфологических изменений сердца лабораторных животных при хроническом облучении в биокоррекционном и небіокоррекционном состояниях.

Мы обнаружили, что допустимо перечислить все 4 этапа приготовления гистологических препаратов, которые выполнялись в ходе исследования:

Первый этап - получение биологических объектов. Анестезия использовалась для убийства лабораторных животных. Затем животное быстро вскрывали, извлекали нужные органы и ткани, вырезали из него хрящевым инструментом небольшие фрагменты (5-10 мм³) и помещали в фиксатор. Объем фиксатора оказался в 20-40 раз больше установленного объема объекта. Фиксация препятствует развитию посмертных изменений в тканях, останавливает биохимические процессы в них. Действие любого фиксатора основано на сложных физико-химических процессах, прежде всего на свертывании белков. Мы использовали комплексные реагенты, содержащие в своем составе один (формалин, спирт, ацетон) и два и более компонента (жидкость карноя - абсолютный спирт, хлороформ, ледяная уксусная кислота; жидкость Зенкера - хлористую ртуть, дихромат калия, сульфат натрия, формалин, дистиллированную воду).

Второй этап - промывка, обезвоживание и наполнение биологических объектов. Для получения тонких срезов неподвижные биологические объекты подготавливали соответствующим образом: чтобы сделать его достаточно плотным, после фиксации срезы промывали под проточной водой в течение 12-24 часов, чтобы избавиться от лишнего фиксатора. Для фрагментов, обнаруженных в жидкости карноя, этот этап был пропущен. После промывки их разрыхляли и уплотняли крепкими спиртами, для чего последовательно 50°, 60°, 70°, 90°, 96° и 100° спирты были использованы. Затем делили на куски, для которых сначала смешивали абсолютный спирт (100°) и о-ксилол в соотношении 1:1, помещая в эту смесь, а затем 2/3 чистого о-ксилола. После очистки его плавил в термостате (смесь равных частей о-ксилола и парафина) при температуре 37°С, а затем 2/3 части чистого парафина при 56°С. Пропитанные парафином детали приклеивали к деревянным брускам. Подготовленные таким образом биологические объекты

Третий этап - подготовка гистологических блоков. Микротом использовался для изготовления блоков. Полученные кусочки парафина приклеивали к стеклу изделия, смазанному смесью белка и глицерина (в соотношении 1:1), и сушили в термостате при 37°С, готовя таким образом к следующему этапу.

Четвертый этап - покраска и резка. Блоки были окрашены и четко наблюдались структуры органов под трехокулярным микроскопом на модели HL-19 китайского производства с программным обеспечением, предназначенным для наблюдения за биологическими Микрообъектами, и основывались на неравномерном химическом составе структур тканей. Для окрашивания использовались традиционные красители, которые использовались для изготовления огромного количества гистологических препаратов.

References:

1. [Лучевая болезнь](#) / [Гуськова А. К.](#), [Краевский Н. А.](#), Лебедев Б. И., Гембицкий Е. В., Голодец Р. Г. // [Большая медицинская энциклопедия](#) : в 30 т. / гл. ред. [Б. В. Петровский](#). — 3-е изд. — М. : [Советская энциклопедия](#), 1980. — Т. 13: Ленин и здравоохранение — Мединал. — С. 297-304. — 552 с. : ил.
2. [Лучевая болезнь](#) / [Синицын В. Е.](#), Лысенко Н. П. // Ломоносов — Манисер. — М. : Большая российская энциклопедия, 2011. — С. 165-166. — ([Большая российская энциклопедия](#) : [в 35 т.] / гл. ред. [Ю. С. Осипов](#) ; 2004—2017, т. 18). — ISBN 978-5-85270-351-4.
3. Sharipova Gulnihol Idiyevna. DISCUSSION OF RESULTS OF PERSONAL STUDIES IN THE USE OF MIL THERAPY IN THE TREATMENT OF TRAUMA TO THE ORAL MUCOSA// European Journal of Molecular medicine volume 2, No.2, March 2022 Published by ejournals PVT LTDDOI prefix: 10.52325 Issued Bimonthly Requirements for the authors.
4. Sharipova Gulnihol Idiyevna. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRARED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN//Academic leadership. ISSN 1533-7812 Vol:21 Issue 1
5. Karshiyeva D.R.,The Importance of Water Quality and Quantity in Strengthening the Health and Living Conditions of the Population//CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. Voleme: 02 Issue: 05I Oct 28 2021 Page 399-402\
6. Karshiyeva D.R.,The Role Of Human Healthy And Safe Lifestyle In The Period
7. Of Global Pandemic-Covid 19//The American Journal of Applied Sciences.Voleme: 02 Issue: 11-15I November 28, 2020 ISSN: 2689-0992. Page 78-81
8. Sharipova G. I. The use of flavonoid based medications in the treatment of inflammatory diseases in oral mucus //Asian journal of Pharmaceutical and biological research. India. - 2022. - Т. 11. - №. 1. - С. 2231-2218. (Impact factor: 4.465)
9. Sharipova G. I.Changes in the content of trace elements in the saliva of patients in the treatment of patients with traumatic stomatitis with flavonoid-based drugs // Journal of research in health science. Iran. - 2022. - Т. 6. - № 1-2. - С. 23-26. (Scopus)
10. Sharipova G. I. Paediatric Lazer Dentistry //International Journal of Culture and Modernity. Spain. - 2022. - Т. 12. - С. 33-37.
11. Sharipova G. I. The effectiveness of the use of magnetic-infrared-laser therapy in traumatic injuries of oral tissues in preschool children //Journal of Academic Leadership. India. - 2022. - Т. 21. - №. 1.
12. Sharipova G. I. Discussion of results of personal studies in the use of mil therapy in the treatment of trauma to the oral mucosa //European journal of molecular medicine. Germany. - 2022. - Т. 2. - №. 2. - С. 17-21.

13. кизи Наркулова И. Р. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ-БИЛНГВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 185-193.
14. Махмудов Р. М., Акбаров Л. И. ҲАРБИЙ ИНТИЗОМ ПСИХОЛОГИЯСИ //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 2.
15. Sharipova G. I. Peculiarities of the morphological structure of the oral mucosa in young children // International journal of conference series on education and social sciences. (Online) May. Turkey. – 2022. – С. 36-37.
16. Sharipova G. I. Dynamics of cytological changes in the state of periodontal tissue under the influence of dental treatment prophylactic complex in young children with traumatic stomatitis // Multidiscipline Proceedings of digital fashion conference April. Korea. – 2022. – С. 103-105.
17. Sharipova G.I. Assessment of comprehensive dental treatment and prevention of dental diseases in children with traumatic stomatitis // National research in Uzbekistan: periodical conferences: Part 18. Tashkent. -2021. - S. 14-15.

INNOVATIVE
ACADEMY